

KURASHIDA SARALASH USHLUBLARI

Murotova Nishona

Samarqand davlat universiteti

Kattaqo'rg'on filiali pedagogika va tillarni
o'qitish fakulteti sport faoliyati kurash
yo'nalishi 21_15 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192273>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-may 2024 yil

Ma'qullandi: 10-may 2024 yil

Nashr qilindi: 14-may 2024 yil

KEY WORDS

*Kurashchilar, sport psixologik,
musobaqa, faoliyat, tayyorgarlik.*

ABSTRACT

*Ushbu maqola kurashda saralash
musobaqalarga psixologik tayyorlash yo'llari va
musobaqaga psixologik tayyorgarlik
jarayonining xususiyatlari haqida.*

Mamlakatimizda xalqaro toifadagi sportchilarni tayyorlash maqsadida turli tashkilotlar, jumladan, Xalqaro olimpiya qo'mitasining Olimpiya xartiyasiga muvofiq Olimpiya o'yinlarida hamda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boshchiligida o'tkaziladigan boshqa xalqaro sport tadbirlarida O'zbekiston Respublikasi nomidan ish yuritadigan O'zbekiston olimpiya harakati tomonidan ham bu borada qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Mazkur harakat Xalqaro olimpiya harakatining tarkibiy qismi bo'lib, uning maqsadi olimpiya harakati prinsiplarini ommalashtirish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga ko'maklashish, sport sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, Olimpiya o'yinlarida hamda Xalqaro olimpiya qo'mitasi boshchiligida o'tkaziladigan boshqa xalqaro sport tadbirlarida ishtirok etishdan iboratdir. O'zbekiston olimpiya harakati O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasi – respublika nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan boshqariladi, ushbu qo'mita o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga, Xalqaro olimpiya qo'mitasining Olimpiya xartiyasiga hamda o'z ustaviga muvofiq amalga oshiradi. Davlat O'zbekiston Milliy olimpiya qo'mitasiga o'z ustavida belgilangan maqsadlarini amalga oshirishiga har tomonlama ko'maklashgan holda, O'zbekiston olimpiya harakatini tan oladi va qo'llab-quvvatlaydi. Odamning uni o'rab turgan ijtimoiy va tabiiy muhit bilan o'zaro aloqalarida uni aks ettirish va unga munosabat har doim birgalikda ishtirok etadi va ma'lum harakatlarida amalga oshiriladi. Aks ettirish va munosabatlari birligida u yoki bu obyektни aks ettirish dastlabki hisoblanadi. Ammo, bir marta yuzaga kelib munosabatlari ana shu obyektни o'zini yoki unga o'xshash obyektни takroriy aks ettirishga ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Aytilganga eng umumiy shaklda noto'g'ri fikr tushuntirishga xizmat qilishi mumkin.

Odamning xulqi, uning aniq harakatlari faqat tashqi muhitdan kelib chiqayotgan. Organizmning ichki muhit holati va o'zgarishlarining bevosita ta'siri bilan emas, balki ilgari tajribasida yuzaga kelgan munosabati yoki munosabatlar tizimi bilan ham belgilanadi. Shu bilan bir vaqtda munosabatlar odam xayolida borliqni aks ettirish asosida ham yuzaga keladi va o'zgaradi. Psixologik tayyorgarlik tabiiy tarkibiy qismi bo'lib, mashg'ulotlar hamma davri va bosqichlari

mazmuniga kiradi. Musobaqalashish faoliyatiga umumiy tayyorgarlikni va aniq bir musobaqaga maxsus tayyorgarlik ko'rsatiladi. Umumiy psixologik tayyorgarlik sport mashg'ulotlari o'quv-tarbiyaviy va ta'lim vazifalarini, bundan tashqari umuman sportchilarni musobaqalashish faoliyati ekstremal sharoitlariga moslashish, o'zini boshqarish mahoratini takomillashtirish va mana shu sharoitlarda yaxshi sport natijalariga erishishga intilishini rivojlantirish vazifalarini hal etadi.

Saralash – bu pedagogik, sotsiologik, ruhiy va tibbiy-biologik tadqiqot uslublarini o'z ichiga oladigan kompleks xususiyatga ega tashkiliy-uslubiy tadbirlarning ko'p yillik tizimidir. Mazkur tadqiqot uslublari asosida o'smirlarning kurashga ixtisoslashishi uchun qobiliyatlar va iqtidor aniqlanadi, shuningdek kuchli sportchilarni terma jamoalarga saralash amalga oshiriladi.

Saralashning asosiy vazifasi turli sport turlariga ko'p jihatdan mos keladigan qobiliyatlar va iqtidorlilarni har tomonlama o'rganish hamda aniqlashdan iborat.

Mashg'ulot jarayonida birlamchi va ikkilamchi saralash ajratiladi.

Birlamchi (boshlang'ich) saralash – bu bo'lajak sportchi bilan tanishish, uni seksiyaga qabul qilishda, umumta'lim maktablaridagi darslarda qobiliyatli bolalarni izlashda o'rganishdir. Birlamchi saralash mezonlari quyidagilardan iborat: harakat qobiliyatlari va gavda tuzilishi xususiyatlarini baholash, ruhiy fiziologik tekshirish, sabab doirasini o'rganish, ota-onalar bilan tanishish.

Ikkilamchi saralash – boshlang'ich ixtisoslashish jarayonida bolaning iqtidori yoki kamchiligini aniqlashni nazarda tutadi. Sport mashg'uloti jarayonida bolani kuzatish boshlang'ich tavsifni belgilab olishga, yashirin imkoniyatlarni aniqlashga yordam beradi.

Bolani to'g'ri yo'naltirish hamda saralash maqsadida o'rgatishda ko'p sonli ko'rsatkichlarni hisobga olish lozim.

Sportga layoqatlilik bahosi pastda sanab o'tiladigan barcha mezonlar bo'yicha qo'yiladi:

1. Sport turini tanlash sabab. Sport bilan shug'ullanishga bo'lgan kuchli ichki da'vat sabab deyiladi.

Bolani sportga yetaklab keladigan asosiy sabablar – bu o'z-o'zini barkamollashtirishga bo'lgan intilish, harakat faolligiga bo'lgan talabni qondirish; o'z-o'zini namoyon qilish va o'z-o'zini mustahkamlashga intilish (muvaffaqiyatga intilishi, jamiyatda tanilishiga bo'lgan intilish); sport mashg'ulotlari bilan bog'liq bo'lgan taassurotlarni olish; ijtimoiy muloqotga bo'lgan talab, do'stlari bilan birga bo'lishga intilish va h.k.

2. Morfologik xususiyatlar. Morfologik xususiyatlar bir qator harakat sifatlarining namoyon bo'lishiga va umuman sport yutuqlariga erishishga ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich bosqichda gavdaning total o'lchamlari: buy, og'irlik va gavda yuzasi, ko'krak qafasi hajmi parametrlari aniqlanadi. Shuningdek, gavda nisbatlari, ya'ni turli xil indeksni hisoblab chiqish yo'li bilan alohida gavda qismlari o'lchamlarining nisbatlari belgilanadi.

Bola morfologik xususiyatlarini o'rganishning keyingi bosqichida gavda tuzilishining umumiy bahosi, gavda tuzilishi tipi aniqlanadi.

3. Sportga yo'naltirish va saralashning fiziologik mezonlari ham harakatlanish, ham vegetativ tizmlar uchun anaerob va aerob imkoniyatlar darajasi muhim hisoblanadi. Kislorodni maksimal iste'mol qilish (KMI) eng yaxshi bashoratli ko'rsatkich hisoblanadi (KMI qancha yuqori bo'lsa, chidamlilikni talab qiluvchi ishga bo'lgan imkoniyatlar shuncha katta).

4. Shaxsning ruhiy xususiyatlari. Shaxsning ruhiy xususiyatlari tajriba yo'li orqali o'rganiladi. Yo'naltirish va saralashda asab tizimi xususiyatlarini hisobga olish foydalidir, chunki ular tug'ma, kam o'zgaradigan shaxsning asosiy tuzilmasi hisoblanadi, shuning uchun ishonchli bashorat belgisi bo'lib xizmat qiladi.

5. Sportga saralashda irsiyat omili ham muhim mezon hisoblanadi. Bo'y, vazn va boshqa morfologik belgilarning bolalarga ota-onalaridan nasldan-naslga o'tishi isbotlangan. Bir qator tadqiqotlarda bolalar va ota-onalarning harakat imkoniyatlari o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlangan.

Ko'p sonli tadqiqotlar natijalarining tahlili sportga saralash nazariyasining asosiy qoidalarini shakllantirishga yordam beradi.

Sportga saralash sport tayyorgarligining hamma davrlarini qamrab oladigan ko'p pog'onali, ko'p yillik jarayon hisoblanadi. U sportchilar qobiliyatlarini har tomonlama o'rganishga, bu qobiliyatlarni shakllantirish uchun tanlagan kurash turida muvaffaqiyatli takomillashishga imkon beradigan qulay shart-sharoitlarni yaratishga asoslangan.

Sportchilarni saralashning ko'p yillik tizimi oltita bosqichga bo'linadi:

1. Dastlabki saralash.
2. Dastlabki saralashning muvofiqligini chuqur tekshirish.
3. Sportga yo'naltirish bosqichi.
4. O'smirlar terma jamoalariga saralash.
5. Yoshlar terma jamoalariga saralash.
6. Mamlakat terma jamoasining asosiy tarkibiga saralash.

Saralashning asosiy vazifalari va asosiy uslublari, shuningdek har bir saralash bosqichidagi shug'ullanuvchilar tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Sportchilarni saralash tizimi

(V.P.Filin bo'yicha)

Saralash bosqichi	Saralashning asosiy vazifalari	Saralashning asosiy uslublari	Shug'ullanuvchilar tarkibi

I	Bolalar va o'smirlarni sport maktabiga dastlabki saralash	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (test-lar) 3. Sport turlari bo'yicha ko'rik-tanlovlar. 4. Sotsiologik tadqiqotlar 5. Tibbiy tekshiruv 	Turli yoshdagi bolalar va o'smirlar (sport turi xususiyatiga qarab)
II	Tanlangan sport turida muvaffaqiyatli ixtisoslashishga qo'yiladigan talablarga dastlab saralab olingan shug'ullanuvchilar tarkibining muvofiq-ligini chuqur tekshirish. Bolalar va o'smirlarni sport maktabiga qabul qilish.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (test-lar) 3. Musobaqa va nazorat chamalash bellashuvlari. 4. Psixologik tadqiqotlar 5. Tibbiy-biologik tadqiqotlar 	Turli yoshdagi bolalar va o'smirlar
III	Sport maktabining har bir o'quvchisini uning alohida ixtisosligini oxirgi bor aniqlash maqsadida ko'p yillik munatazm o'rganish (sportga yo'naltirish bosqichi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (test-lar) 3. Musobaqa va nazorat chamalash bellashuvlari. 4. Psixologik tadqiqotlar 5. Tibbiy-biologik tadqiqotlar 	Bolalar, o'smirlar, o'spirinlar
IV	Sport jamiyatlari, idoralar, mamlakat o'smirlar terma jamoalariga saralash	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (test-lar) 3. Musobaqa va nazorat chamalash bellashuvlari 4. Psixologik tadqiqotlar 5. Tibbiy-biologik tadqiqotlar 	O'smirlar va qizlar
V	Sport jamiyatlari, idoralar, mamlakat yoshlar terma jamoalariga saralash	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (test-lar) 3. Musobaqa va nazorat chamalash bellashuvlari 4. Psixologik tadqiqotlar 5. Tibbiy-biologik tadqiqotlar 	O'spirinlar

VI	Mamlakat jamoalarining tarkibiga saralash	terma asosiy	1. Pedagogik kuzatish 2. Nazorat sinovlari (testlar) 3. Musobaqa va nazorat chamalash bellashuvlari 4. Psixologik tadqiqotlar 5. Tibbiy-biologik tadqiqotlar	Katta yoshdagi sportchilar
-----------	---	--------------	--	----------------------------

Sport kurashida saralash quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi: kurash bilan shug'ullanishga bo'lgan qobiliyatning erta uyg'onishi, mehnatsevarlik, botirlik, qat'iyatlilik, jasorat kabi xususiyatlarga ega bo'lish, bilimlarni tez egallash va malaka, ko'nikmalarni muvaffaqiyatli shakllantirish, sport texnikasini o'rganish va takkomillashtirish jarayonida ijodiy elementlarning mavjudligi.

Bolalarning sport maktablarining kurash bo'linmalariga tanlash jarayonida salomatlik, organizmning analizator tizimi holati morfologik belgilar, jismoniy tayyorgarlik harakatini vaqt ichida makonda va kuchlanish berish bo'yicha yanada aniq bajarishga yordam beradigan koordinatsion qobiliyatlar darajasini hisobga olish zarur.

Sport maktablarining kurash bo'linmalariga tanlashda qu-yidagi nazorat sinovlari (testlari) qo'llaniladi (2-jadval).

2-jadval

Bolalar va o'smirlar sport maktablarining kurash bo'linmalariga saralash uchun testlar (N.N.Sorokin va Y.G.Kodjaspirov bo'yicha)

1. 12 yoshli o'smirlar tezkor-kuch, kuch va iroda sifatlarining rivojlanganlik darajsini aniqlash uchun testlar

Nazorat mashqlari	Natijani baholash	
	dastlabki	birinchi o'quv yili oxiriga kelib
30 m.ga baland startdan yugurish (s)	5,4- a'lo 5,5 - yaxshi 5,6 - qoniqarli 5,8 - yomon	5,1- a'lo 5,2 - yaxshi 5,3 - qoniqarli 5,5 - yomon
Joyidan turib uzunlikka sakrash (sm) Zalda gilam yoki rezinali yo'lakchada o'tkaziladi. Ikkita urinish, yaxshisi hisobga olinadi	160 - a'lo 155 - yaxshi 150 - qoniqarli 140 - yomon	180- a'lo 175 - yaxshi 170 - qoniqarli 160 - yomon

Gimnastika devorchasi, xalqalarida osilib 90(burchak holatni ushlab turish vaqti	4- a'lo 3 - yaxshi 2 - qoniqarli 0 - yomon	8- a'lo 7 - yaxshi 5 - qoniqarli 3 - yomon
Polda yotgan holatda, 60 sm. balandlikdagi o'rindiqqa oyoqlar bilan tayanib qo'llarni bukib-yozish (marta)	6- a'lo 4 - yaxshi 2 - qoniqarli 0 - yomon	15- a'lo 12 - yaxshi 8 - qoniqarli 4 - yomon
Turnikda yoki xalqalarda daxangacha tortilish (marta)	4 a'lo 3 - yaxshi 2 - qoniqarli 1 - yomon	6- a'lo 5 - yaxshi 4 - qoniqarli 2 - yomon
To'p uchun kurashish (gilamda, tizzalarda turib, to'ldirma to'pni o'zaro ushlabdan, trener buyrug'i bilan to'pni egallab olish uchun kurashish) Sherik bilan 3 marta bajariladi. Har bir bellashuv vaqti va natijasi qayd qilinadi.	3 ta g'alaba - a'lo 2 ta g'alaba - yaxshi 1 ta g'alaba - qoniqarli	
2. 12 yoshdagi o'smirlarning egiluvchanlik darajasini niqlash uchun testlar		
Nazorat mashqlari	Bajarish sifati	Bahosi
Polda oyoqlarni kerib o'tirib, qo'llar yon tomonlarga, bosh ko'tarilgan, orqa tekislangan holatda oldinga egilish	1. Ko'krak va qorin polga tekkiziladi, bosh ko'tarilgan, oyoqlar tekis, oyoq uchlari tortilgan	
	2. Orqa tekis holda (78) oldinga egilish	
	3. Orqa yarimigacha tekislangan holda (45) oldinga egilish	

	4. Bel bukilgan holda (45) dan kam oldinga egilish	
Gimnastika ko'prigi	1. Oyoqlar tekis, yelkalar polga perpendikulyar holatda	
	2. Oyoqlar birmuncha bukilgan, yelkalar tik holatdan bir oz og'gan	
	3. Oyoqlar bukilgan, yelkalar (45) burchak ostida	
	4. Oyoqlar juda ham bukilgan, yelkalar (30) burchak ostida	
Shpagat	1. Oyoqlar to'liq polga tegib turadi, qo'llar yon tomonlarga	
	2. Oyoqlar tizzalargacha polga tegib turadi, qo'llar yon tomonlarga	
	3. Oyoqlar to'piqlari bilan polga tegib turadi, qo'llar yon tomonlarga	
	4. Oyoqlar to'piqlari bilan polga tegib turadi, qo'llar polda	

Bolalarni saralash uchun hamma testlar tezkor-kuch, kuch, iroda sifatlari hamda egiluvchanlikning rivojlanganlik darajasini aniqlashga ajratilgan.

Sportchilarni saralash yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda muhim qism (tizimcha) bo'lib hisoblanadi. U ikki xil bo'ladi: nomzodlarni terma jamoaga saralash; terma jamoa a'zolarini xalqaro musobaqalarda qatnashi uchun saralash.

Birinchi xilning asosiy mezonlari dastlabki bo'lib hisoblanadi va nomzodlarning ikkinchi xildagi saralashga tayyorlash uchun shart-sharoit bo'lib xizmat qiladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- sport-texnik natija va uning so'nggi mashg'ulot yillari ichida erishgan yutuqlari dinamikasi;
- kurashchi yoshi, antropometrik ko'rsatkichlari va sport turining o'ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda salomatligi;

- kurash texnikasining eng muhim fazalari va elementlarini bajarishda texnik xatolarni yo'qotish bo'yicha ularning mustahkamlash darajasi;
- ko'p yillik mashg'ulot jarayonida kam o'zgaradigan maxsus jismoniy sifatlarning rivojlanganlik darajasi;
- organizm funksional tizimining kurashdagi o'ziga xos harakatlarni bajarishga bo'lgan imkoniyatlari;
- ixtisoslashgan mashg'ulot nagruzkalariga ruhiy mustahkamlik;
- maqsadga yo'nalganlik.

Kurashchining sport natijasi ikkinchi xildagi saralashning muhim pedagogik mezoni bo'lib hisoblanadi. Bu mezon natija ko'rsatilgan shariotlar kompleksi va uning bajarilishiga ta'sir etgan sabablarini batafsil tahlil qilish hamda ko'rib chiqishni taqozo etadi. Kurashda birinchi o'rinni egallash ko'p hollarda qur'a tashlanishiga bog'liq bo'ladi. Kurashchi musobaqa boshida hamma kuchli raqiblar bilan uchrashishi va finalga yetib bormasligi yoki katta jismoniy quvvat hamda asabni sarf qilgan holda finalga chiqishi mumkin. Boshqa kurashchi finalgacha faqat bo'sh raqiblar bilan uchrashishi va kuchini tejab, finalga chiqishi mumkin.

Shu sababli muhim musobaqalar uchun terma jamoaga saralashda nazorat musobaqalarida 1-5-o'rinlarni egallagan nomzodlarning tayyorgarligi ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi. Ba'zan oxirgi nazorat bellashuvlarida qatnashmagan kurashchi so'ngi paytdagi yutuqlari va tayyorgarlik darajasi dinamikasi bo'yicha saralab olinishi mumkin. Masalan, u hamma kuchli sportchilar ustidan yoki taqqoslanayotgan nomzodlar o'rtasidagi shaxsiy uchrashuvda g'alaba qozongan. Kurashchi sport formasining rivojlanish dinamikasi, uning maxsus jismoniy tayyorgarligi, ayniqsa, maxsus chidamlilik darajasi, musobaqalarda hujum va himoya harakatlarini bajarishda ko'pincha o'zgaras bo'lgan texnik-taktik mahorat elementlarini mustahkamlash darajasi, sport kurashining favqulodda sharoitlarda kurashni olib borishga bo'lgan ruhiy tayyorgarlik va mustahkamlik darajasi, bellashuvning o'ziga xos xususiyatini hisobga olgan holda salomatlik, musobaqa sharoitlari hamda xalqaro musobaqalardagi hakamlikka ko'proq mos bo'lgan bellashuvni olib borish uslubi, ehtimoldagi raqiblar bilan bellashuvni muvaffaqiyatli olib borishga yordam beradigan texnik-taktik mahorat to'plami har doim ham hisobga olinmaydi.

Asosiy shartlar kompleksi shundan iborat bo'lib, uning asosida yirik musobaqalarda ishtirok etadigan jamoa tarkibiga saralashda sport natijasi tuzatib borilishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Бриль М.С. Отбор в спортивных играх. –М.: 1980.
2. Волков В.М., Филин В.П Спортивный отбор. –М.: 1983.
3. Галковский Н.М., Керимов Ф.А. Вольная борьба. –Т.: 1987.
4. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. –К.: 1997.
5. Теория и методика физического воспитания. Под редакцией Ашмарина Б.А. –М.: 1979.

6. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. –М.:1984.
7. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. –М.: 1987
8. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулиёти. Т.: 2001.
9. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулиёти. –Т.: 2005.
10. Шавдиров С. А. Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности //Педагогическое образование и наука. – 2017. – №. 2. – С. 109-110.
11. Ibraimov X., Shovdirov S. Theoretical Principles of The Formation of Study Competencies Regarding Art Literacy in Students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B10. – С. 192-198.
12. Shavdirov S. A. Selection Criteria of Training Methods in Design Fine Arts Lessons //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 1.
13. Шавдиров С. А. Ўқувчиларда тасвирий саводхонликка оид ўқув компетенцияларини шакллантиришнинг педагогик-психологик жиҳатлари //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 6. – С. 15-21.
14. Шавдиров С. А. ТАСВИРИЙ САНЪАТ ТАЪЛИМИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ТАЛАБЛАРИ: Шавдиров Суннат Аслонович. Навоий давлат педагогика институти Санъатшунослик факулътети, Тасвирий санъат ва муҳандислик графукаси кафедраси катта ўқитувчи //Научно-практическая конференция. – 2022.
15. SAN'AT S. A. S. T., TA'LIMIDA O. Q. O. Q. U. V., TALABLARI K. S. T. T. P. SAI. 2023.№ Special Issue 13 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-ta-limida-o-quvchilarning-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-tizimini-takomillashtirishning-pedagogik> (дата обращения: 03.12. 2023).
16. S.A. Shovdirov TASVIRIY SAN'ATNI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING SOHAGA OID O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI // Inter education & global study. 2024. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-atni-o-qitishda-o-quvchilarning-sohaga-oid-o-quv-kompetensiyalarini-shakllantirish-omillari> (дата обращения: 14.05.2024).
17. Shovdirov, S. (2023). TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O'QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUVCHILARNI MANTIQIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O'RGATISH. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(12), 193–196. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/24519>